

Raqamli davrda o'qitish: o'qitish va o'rganishni loyihalash bo'yicha qo'llanma // Teaching in a Digital Age)

6. Gagne R.M., Wager W.W., Golas K.C., Keller J.M. Principles of Instructional Design. – Belmont, CA: Wadsworth, 2005. – bet 320. (Geyn R.M., va boshq. Instruksion dizayn prinsiplari // Principles of Instructional Design)

7. Лукина И.В. Инновационные методы обучения в высшей школе. – Вестник образования, 2018, 4(56). – бет 32-38. (Lukina I.V. Oliy maktabda innovatsion o'qitish metodlari // Innovative teaching methods in higher education)

8. Сидоров А.Н. Развитие критического и творческого мышления студентов. – Педагогическое образование в России, 2021, 3. – бет 15-22. (Sidorov A.N. Talabalarda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish // Development of critical and creative thinking in students)

9. Pashler H., McDaniel M., Rohrer D., Bjork R. Learning styles: Concepts and evidence. – Psychological Science in the Public Interest, 2009, 9(3). – бет 105–119. (Pashler H. va boshq. O'quv uslublari: kontsept va dalillar // Learning styles: Concepts and evidence)

10. Prensky M. Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. – Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2010. – бет 188. (Prenski M. Raqamli avlodni o'qitish: haqiqiy o'rganish uchun sheriklik // Teaching Digital Natives)

11. Qodirov M. Markaziy Osiyo, Yaqin va O'rta Sharqning falsafiy tafakkuri (o'rta asrlar). – T.: Sharq, 2010. – бет 189. (Qodirov M. Philosophical thought of Central Asia, Near and Middle East (Middle Ages) // Markaziy Osiyo, Yaqin va O'rta Sharqning falsafiy tafakkuri)

12. Shamsiev A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishning samarali usullari. – T.: Fan va texnologiya, 2021. – бет 134. (Shamsiev A. Effective methods of implementing modern pedagogical technologies // Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishning samarali usullari).

SINFDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARDA RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIM TEXNOLOGIYASI VOSITASIDA ALISHER NAVOIY G'AZALLARINI O'RGANISH

Rustamova Lobarxon Ibragimovna

Namangan viloyati To'raqo'rg'on

Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 1-umumta'lim

maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi,

ADPI mustaqil tadqiqotchisi

lobarrustamova1311@gmail.com

Annotatsiya.

Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida sinfdan tashqari mashg'ulotlarida rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari vositasida Navoiy g'azallarini o'rganish haqida ma'lumot berilgan. Adabiy ta'limda Navoiy ijodini rivojlantiruvchi texnologiya asosida o'qitishning o'ziga xos tamoyillariga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: intellektual, fizologik, tadrijiy, tamoyil, emotsional, abstrakt tafakkur, uzviylik, uzluksizlik, motivatsiya, kompozitsiya.

Аннотация

В данной статье представлена информация об изучении газелей Алишера Навои в общеобразовательных школах с использованием развивающих образовательных технологий.

Рассматриваются специфические принципы преподавания творчества Навои на основе развивающих технологий в литературном образовании.

Ключевое слово: интеллектуальный, физиологический постепенный, принцип, эмоциональный, абстрактное мышление, органичность, непрерывность, мотивация, композиция.

Annotation

This article provides information about studying Alisher Navoi's ghazals in general secondary schools through developmental educational technologies. It also discusses the specific principles of teaching Navoi's works using developmental methods within literary education.

Keywords: intellectual, physiological, gradual, principle, emotional, abstract thinking, integrity, continuity, motivation, composition.

O'quvchi shaxsini aqliy-intellektual, ruhiy-ma'naviy jihatdan rivojlantirish ta'lim nazarda tutgan bosh masalalardan biri sanaladi. Rivojlanish o'quvchilarning fiziologik hamda aqliy rivojlanishida yuzga keladigan ham miqdor, ham sifat o'zgarishlar mazminini ifodalaydigan murakkab jarayondir. Psixologik nuqtayi nazardan shaxsni rivojlantirish – bu bolada vaqtga ko'ra fiziologik va ruhiy o'zgarishlarning yuzag kelish jarayoni bo'lib, uning vositasida bola ozdan ko'pga, oddiydan murakkabga, pastdan yuqoriga tarzida tadrijiy takomillashib, kamol kasb

etib boradi. O'tgan asrning ikkinchi yarmida rus psixolog olimlari bo'lmish D.Elkonin va V.Davidov birgalikda o'qitish kechimini bevosita o'quvchi shaxsini rivojlantirish tizimini ishlab chiqdilar, ta'lim amaliyotida sinab ko'rdilar. Mazkur tizimning mohiyati ta'lim oluvchilarda o'qitish kechimida o'quvchilarni muayyan darajadagi ilmiy ma'lumotlar ustida ishlashga o'rgatish yuzasidagi kerakli malakalarni rivojlantirib borishdan iborat edi. Ya'ni ta'lim kechimini shu tarzda tashkil etmoq lozim edikki, u uzliksiz rivojlanuvchi xarakterga ega bo'lsin. Zikr qilingan olimlarning yurtdoshi P.Galperinning "Aqliy faoliyat, bilimlar, malaka va ko'nikmalarni tadrijiy rivojlantirish nazariyasi" ham to'g'ridan to'g'ri o'quvchi shaxsini rivojlantirish g'oyasini ilgari suradi.

"QR kodli topshiriq metod"i orqali ham Alisher Navoiy asarlari yuzasidan mustahkamlash olib borish mumkin. Masalan, "QR kodli topshiriqlar metodi" – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan interfaol ta'lim bo'lib, o'quvchilarni faol, mustaqil va zamonaviy tarzda o'rganishga jalb qiladi. Ushbu metod o'quvchilarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, asar mazmunini mustaqil va interfaol tarzda yo'naltirish, Navoiy g'oyalarini zamonaviy vositalar orqali tahlil qilish.

Metod mohiyati: Darsda o'qituvchi matn, savol, rasm yoki testni QR kod shaklida tayyorlaydi. O'quvchilar mobil telefonlari yordamida kodni skanerlab, undagi topshiriqni bajaradi. QR (Quick Response)- "tez javob" degani. Bu kodni Google Form, YouTube, PowerPoint, Word, Canva yoki boshqa platformalarga joylashtirilgan materiallarga ulanadigan havola sifatida yaratish mumkin.

1-bosqich: Tayyorlov.

O'qituvchi "Farhod va Shirin" o'g'liga oid 5-6ta QR kod tayyorlaydi. Har bir kod turli xil materialni o'z ichiga oladi:

1-kod savol "Farhodning eng buyuk orzusi nima edi?"

2-kod She'r parchasidan audio Asarning lirik joyini tinglab, g'oyani yozing

3-kod Rasm(tasviriy matn) Shirin va Farhod manzarasini tahlil qiling

4-kod Video lavha Farhodning mehnatsevarligini ifodalovchi

sahnani ko'ring

5-kod Test (Google Form)

5 ta savoldan iborat qisqa test

6-kod Refleksiya

“Siz Farhod o'rnida bo'lsangiz qanday yo'l tutardingiz?”

2-bosqich. Amaliy faoliyat.

O'quvchilar telefonlari orqali QR kodlarni o'qishadi.

Har bir koddagi topshiriqni mustaqil yoki guruhda bajaradi.

Natijalar taqdimot yoki javob varaqasida qayd etiladi.

Masalan: o'quvchi 2-kodni ochadi, she'rni tinglaydi. She'rda “Bu misralarda sadoat va fidoyilik g'oyasi tasvirlangan” deb yozadi.

3-bosqich. Muhokama va tahlil

Guruhlar bajarilgan topshiriqlarni taqdim etadi.

O'qituvchi umumiy xulosalar chiqaradi: “Farhod timsoli mehnat va sadoqat timsoli ekanini barcha kodlar orqali isbotladik”.

Boshqa fanlarda bo'lgani kabi Adabiyot o'qitishda ham psixologik omil masalasi serqirra aspektligi e'tirof etiladi. Darhaqiqat, ta'lim samarasi bir qator psixologik yondashuvlarga bevosita bog'liq. Bu borada V.A.Kan-Kalik, V.I.Xazan tomonidan yozilgan “Adabiyot o'qitishning psixologik-pedagogik asoslari” nomli kitoblari alohida diqqatga sazovor. Ular bu asarda adabiy ta'limning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, badiiy-pedagogik vazifalarni belgilab berdilar. Ayni paytda pedagog va psixolog olimlar darsda o'quvchilarning mashg'ulotga munosabati, diqqatning jamlanishi, his-tuyg'ular, qiziqishlarni muhim omillar ekaniga e'tibor qaratishmoqda. Darslarda ko'rgazmali qurollardan, texnik vositalar, kompyuterdan foydalanish yuqori samarani ta'minlashga yordanga keladi. Muallimning mashg'ulotlardagi vazifasi o'quvchilar ishlashini yuzaga keltirishgina bo'lmay, ayni paytda o'quvchilarning o'zlashtiradigan materialini idrok etishlariga ne chog'liq tayyorligini kuzatish hamdir.

“O'qitishning emotsionalligi muvaffaqiyatni ta'minlovchi omillardan biridir. Ta'lim berish jarayoni emosional jarayon, agar o'quvchilarga berilayotgan axborot ularda hech qanday his-tuyg'u uyg'otmasa, uni o'quvchilar yaxshilab esda olib

qolmaydi. Shu sababli o'quvchilarning ruhiy holatlari, muayyan paytdagi kechinmalarini inobatga olish zarur. Optimistik kayfiyat o'quv faoliyatining samarali kechishini ta'minlaydi". Ruhiy sozlangan o'quvchilar boshqa holatdagidan ko'ra o'quv materialni oson va samarali o'zlashtiradi. Shu bois muallim ta'lim kechimining hissiyotga boy bo'lishiga diqqatli bo'lishi lozim. O'quv jarayonida bilish kechimlarini shakllantirishga maxsus diqqatli bo'lmog'i darkor. Bu jarayonning kechishi jonli mushohada abstrakt tafakkur amaliyot obyektiv haqiqat tarzida namoyon bo'ladi.

Shu o'rinda adabiy ta'limda Navoiy ijodini rivojlantiruvchi texnologiya asosida o'qitishning o'ziga xos tamoyillarini belgilab olish zarur.

2.1-rasm. Navoiy ijodini rivojlantiruvchi texnologiya asosida o'qitish tamoyillari

Mazkur tamoyillarga muxtasar to'xtalib o'tamiz.

Estetik yondashuvning usuvorligi o'rganilayotgan asar (g'azal)dan faqat ijtimoiy ma'no axtarmaslik, balki so'z yordamida yaratilgan san'atni, go'zallikni his qilish, ko'ra olishni nazarda tutadi.

Badiiy asar (g'azal)ni yaxlit qabul qilish tamoyili undagi fikr, tuyg'ularning bir butunligi, ajralmas yaxlitligini bildiradi.

Talqin va tahlilda variantlilik tamoyiliga ko'ra undan chiqarilgan ma'no, mazmun, kechinmalarni tushunish, anglash, his qilishda har bir o'quvchining o'z nuqtayi nazari, tuyushda farqli yondashuvlarining mavjud bo'lishidir.

Indiviual yondashish tamoyili esa o'qituvchining har bir o'quvchiga uning o'ziga xosligidan kelib chiqib munosabat o'rnatishi, topshiriq va savollar berishida ifoda topadi.

Uzviylik va uzluksizlik tamoyili sifatida asar (g'azal) qismlarini mantiqiy ketma-ketlikda hamda o'zaro aloqadorlikda o'rganilishi, tizim sifatida ichki bog'liqlikni nazardan soqit qilmaslik tushuniladi.

Faoliyat tamoyilida mashg'ulot davomida sinfdagi har bir o'quvchining talqin va tahlil jarayonidan chetda qolmay, mashg'ulotda faol bo'lishlari, o'zgaralar fikrini tinglay bilib, o'z qarashlarini ifodalay olishlari muhimdir.

Tadrijiylik tamoyili – talqin va tahlil faoliyati bosqichma-bosqich, oddiydan murakkabga, osondan qiyinga borib, o‘quvchilar bilim, ko‘nikma va malakalarini asta-sekinlik bilan rivojlantirib borish.

Muammolilik tamoyili badiiy asarni o‘quvchilar oldiga ketma-ket, turli darajadagi muammolar qo‘ygan, izlanish, tadqiqot o‘tkazish, erkin fikrlash tarzida tashkil qilish tushuniladi.

Badiiy evristik tamoyili har bir o‘rganilgan asarni talqin va tahlil qilish asnosida g‘oyani, ijtimoiy ma‘noni topishda zukkolik talab qilinishi bilan birga unda ifodalangan kechinmalar turfaligi hamda bularning barchasida voqelangan poetic o‘ziga xoslikni kashf qila olish qobiliyatini rivojlantirishni ko‘zlaydi.

Kreativlik tamoyili ijod mahsuli bo‘lgan asarni - o‘quv materiallarini muallifning o‘ziga xos mahorat mahsuli o‘laroq ijodiy tafakkur va ijodiy munosabat bilan qabul qilish, o‘rganish, tushunish, tushuntirishdir.

G‘azal qadimdan O‘rta Osiyo ta‘lim tizimida davomli o‘quv dasturidan joy olgan. Mustaqillik yillari tuzilgan Adabiyot dasturlarida bir nechta sinfida Alisher Navoiy g‘azallari o‘qitilib kelinganiga guvoh bo‘lamiz. Bu borada V.Qodirov shunday yozadi: “Ayniqsa, keyingi ikki asrda Navoiy, So‘fi Olloyor, Mashrab va Huvaydo ijodi maktab, madrasa dasturi, o‘quv rejalaridan mustahkam joy olgan. Keyingi davrlarda ham maktab ta‘lim tizimida bu an‘ana davom ettirilib, aruz she‘riyati, xususan, g‘azallar izchil tarzda o‘qitildi. Mustaqillikdan so‘ng mumtoz adabiyotni, shu jumladan, g‘azaliyotni o‘rganish, unga yondashish yangi sifat bosqichiga ko‘tarildi. Umumta‘lim maktablari uchun takomillashgan bir nechta darsliklar avlodi yaratildi. Darslik mualliflari bir qator sinflarda o‘quvchilarning yosh xususiyatlariga, dunyoqarashi hamda ko‘zlangan didaktik maqsaddan kelib chiqib, etuk g‘azalnavislarning badiiy jihatdan barkamol ijod namunalarini kiritdilar”. Lekin joriy o‘quv dasturining hech bir sinfida g‘azal mulkingning sultoni deb sharaflangan bu zotning g‘azallaridan namunalar o‘qitilishi ko‘zda tutilmagani g‘oyat ajablanarli va achinarli holatdir. Shu bois ushbu faslda biz sinfdan tashqari darslarda Alisher Navoiyning g‘azallarini rivojlantiruvchi pedagogik texnologiya asosida o‘rganishni maqsad qilib qo‘ydik.

Alisher Navoiy g'azallarini rivojlantiruvchi pedagogik texnologiya asosida o'rganar ekanmiz, bunda adabiyotlarda belgilangan bosqichlarga murojaat etamiz. P.Galperin bu texnologiya olti bosqichda amalga oshishini belgilagan. Bosqichlar qiyidagi rasmda o'z ifodasini topadi:

2.2-rasm. Tahlil ko'nikmasini hosil qilish bosqichlari

5-sinfda bu janr o'qitilishi tavsiya etilmaydi, o'quvchilar adabiy tajribasi, yosh xususiyatlariga muvofiq emas, shuning uchun ham oldingi dasturlarning hech birida ushbu sinf darsliklarida g'azal uchramaydi. 6-sinfdan esa berilgani ko'p kuzatilgan. Lekin bunda janr haqida nazariy ma'lumot berish ko'zda tutilmaydi. Shunday bo'lsa-da adabiyot muallimi g'azal to'g'risida ilk tushunchani og'zaki bo'lsa ham berib ketishi darkor: baytlardan iborat bo'lishi, matladan tashqari baytlarning juft misralari qofiyalanish, ba'zan qofiyadan keyin aynan bir so'z yoki iboralar takror kelishi (radif) aytiladi. O'qituvchining ifodali o'qishi vositasida g'azalga xos musiqiylikni tuyadilar. Muhimi, g'azalni tadrijiy: misrama-misra, baytma-bayt o'rganish, tushunish tahlil qilish, badiiyatini his qilish ko'nikmalari bo'yicha dastlabki odim tashlanadi. Bu sinfda o'zlashgan, tarixiy, arxaik so'zlar, gap (misra) qurilishidagi murakkabliklar izohi shu yoshdagi bolaga xos bo'lishi lozim. Ya'ni unga yengillik qilish, oson tushuntirish maqsadida qiyin so'zlar bilan birga ifodalar, gaplar, o'rni bilan misralar lug'atda yaxlit izohlangan holda berib boriladi. Masalan, "Til" g'azalidagi "G'ayr tilin o'rgangali sa'y qiling" iborasini yaxlit lug'atda "Xorijiy tilni o'rganishga g'ayrat qiling" tarzida berilishi maqsadga muvofiq.

Amaldagidan oldingi Adabiyot dasturiga ko'ra 7-sinfda Turdining "Tor ko'ngullik beklar", Uvaysiyning tasavvufiy ruhdagi "Mehnatu alamlarga muhtalo Uvaysiyman" g'azallari kiritilgan edi. Undan ham oldingi o'quv dasturidan esa XIV asr namoyondasi Atoiyning ishqiy va Maxmurning hajviy ruhdagi g'azallari joy olgandi. Agar adabiyot muallimi 7-sinfda rejalashtirgan holda sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlarida g'azallarni o'rganishni maqsad qilsa, bolalarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqib avvalo g'azal haqida nazariy tushunchalarni berishi

maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda Q.Yo'ldoshev, V.Qodirovlarning metodik qo'llanmasidan foydalanishni tavsiya qilamiz.

Nazariy ma'lumotda quyidagilarni berish tavsiya etiladi:

a) "g'azal"ning atama sifatida atash (lug'aviy) ma'nosi, janrning qadimdan adabiyotimizda tutgan o'rni haqida tushuncha beriladi;

b) janr kompozitsiyasiga diqqat qaratiladi: u baytlardan iborat bo'ladi, birinchi bayt – matla', o'ziri bayt – maqta' deyilishi, muallif shoirning nomi – taxallusi asosan maqta'da berilishi aniq misollar bilan tushuntiriladi;

c) g'azal qofiyalanishi, unda radif bo'lishi mumkinligi haqida, ya'ni a-a, b-a, d-a, e-a... shaklida qofiyalanishi, ushbu tarzda belgilanishining ma'nosi muayyan g'azal misolida ochiqlanadi;

d) bu she'r shakli qamroviga tortiladigan mavzularga e'tibor to'rtiladi, ya'ni unda asosan ishqiy, didaktik, peyzaj, ijtimoiy-siyosiy, maishiy, muayyan voqea, shaxslar tavsifi badiiy qamrov predmeti bo'lishi uqtiriladi;

e) yetakchi mavzu bo'lmish ishqiy yo'nalishdagi g'azalarda uchta bosh obraz – oshiq, yor (ma'shuqa), raqib bo'lishi haqida toxtalib o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi.

G'azal namunalarning nisbatan to'laqonli tahlili umumta'lim maktablarining yuqori sinflarida o'tkaziladi. Tahlil yuqorida berilgan rivojlantiruvchi pedagogik texnologiya bosqichlari tartibda olib boriladi.

I. Motivatsiya bosqichi.

1. Bunda adabiyot muallimi dars avvalida g'azalni vaznga solib, ifodali, imkon qadar yoddan o'qib eshittiradi. Yuqori sinflarda g'azalni ifodali o'qish iqtidoriga ega o'quvchilardan biriga yod oldirib o'qitish ham yaxshi didaktik tadbir sanaladi. G'azaldagi musiqiylik, ohangning jozibasi o'ziga xos ishtiyoq manbasi bo'lib xizmat qiladi.

2. Ifodali o'qilgan g'azalni tinglagach, o'qituvchi birgalikda sh'er qaysi mavzuda ekanligi aniqlanadi. O'qituvchi buni darrov o'zi aytib qo'ymasdan, oldin o'quvchilarga havola qilishi to'g'ri bo'ladi. Masalan, sinfdan tashqari o'rganish uchun shoirning "Qaro ko'zum..." g'azali olingan bo'lsa, o'quvchilar uning ishqiy

mavzuda yozilganini qiyinchiliksiz ilg‘aydilar. Navoiyning boshqa: peyzaj, didaktik yoki falsafiy g‘azallari mavzusini belgilashda murakkablik bo‘lishi mumkin. Shunda o‘qituvchi yordamga keladi, ya‘ni bosh (lirik) qahramon kimligi, tasvir obyekti yoki tasvirlangan hissiyotlar mohiyatidan kelib chiqib aniqlash lozimligi anglatadi.

3. Motivatsiyani yanada kuchaytirish uchun “Qaro ko‘zum...” so‘zi bilan aytiladigan qo‘shiqdan bir qismni eshittirishi, uning “Ushshoq” kuyi bilan aytilishi kabi tafsilotlarni keltirish mumkin. “XX asr boshlarida uni mashhur xonan da To‘ychi hofiz Toshmuhammedov «Shashmaqom» tarkibiga kiradigan «Ushshoq» («Oshiqlar») kuyi asosida qo‘shiq qilib aytadi. «Shashmaqom» tarkibidagi bu kuyning aynan shunday nomlanishi ham bejiz emas. Olimlar, bu kuyda oshiq qalbning yor vasliga yetish yo‘lidagi iztirob-u nola-yu jig‘onlari aks etgan, deb hisoblashadi. Bir asr mobaynida bu g‘azalni ko‘pdan ko‘p xonandalarimiz ijro etdi”.

4. G‘azal qofiyasini mustaqil aniqlash ham o‘quvchilar rag‘batini oshiradi. Buni ular mustaqil aniqlay oladilar, chunki o‘rta sinflarda berilgan ma‘lumotlar, mustqail bajarilgan ishlar bunga imkon beradi. Agar she‘rda radif bo‘lsa, uni ham ko‘rsatib o‘tishlari lozim. Ayrim o‘quvchilar bu ikki poetik unsur – qofiya va radifni chalkashtirib yuborishlari kuzatiladi. Bu hol aniqlansa, vaqtida buni tuzatib ketiladi. Shungdek, mumtoz she‘r ilmida o‘rganiladigan qofiyaning markaziy unsure raviyga ham diqqat qaratish eng maqbul tadbir sanaladi, chunki u qofiyani yuzaga keltiradigan asos sanaladi.

Demak, rivojlantiruvchi texnologiyaning motivatsiya bosqichida asar (g‘azal) o‘quvchilarga taqdim qilinadi, oldingi olgan bilim, ko‘nikma, malakalar faollashtiriladi va shu orqali rag‘bat, ishtiyoq uyg‘otiladi.

II. Tushuntirish bosqichi. Bu bosqichda obrazlar to‘g‘risida tushuncha beriladi yoki yangi bilimlar bilan boyitiladi. Obrazlarni alohida bosqich qilib belgilanishi bejis emas, chunki keyingi amallar shunga ko‘ra davom ettiriladi.

1. O‘rganiladigan g‘azalda (ya‘ni “Qaro ko‘zum”da) ishtirok etayotgan bosh obrazlar aniqlanadi. V.Qodirov monografiyasida ta‘kidlanganidek, bu mavzudagi g‘azallarda uch yetakchi obraz bo‘ladi: oshiq, yor (ma‘shuqa), raqib. O‘qituvchu bu

ma'lumotni yetkazgan (tushuntirgan yoki eslatgan)dan so'ng kechinmalar kimning tilidan bayon etilayotganiga va murojaat kimga qaratilayotganiga diqqat qaratadi. Hamkorlikdagi o'rganishlar orqali aniqlanadi: kechinmalar oshiq tilidan aytilmoqda va ular ma'shuqaga qaratilgan. Eslatma sifatida mavzusi, unda bildirilayotgan fikr, tuyg'ularga ko'ra bu ko'rsatkichlar boshqacha bo'lishi mumkinligi han tushuntirib ketilishi maqsadga muvofiq.

2. Yetakchi obrazlar aniqlangandan so'ng shu obrazlar tegrasida guruhlangan ikkilangan obrazlar ham ajratib olinadi. Mazkur ikkilamchi obrazlar asosiy obrazning qaysi jihatini: ularning portreti yoki xarakter xususiyatini to'ldirishi mumkinligi Navoiyning boshqa g'azallari misolida tushuntiriladi. Bundan maqsad o'rganish uchun tanlangan g'azalni tizimli tahlil qilishga o'quvchilarni tayyorlashdir. Masalan, "Yordin ayru ko'ngul – mulkedurur, sultoni yo'q" misrasi bilan boshlanadigan g'azalda sulton, mahi tobon (to'lin oy); "bo'ldum sanga" radifli g'azalida pari, telba, Hizr, soqiy kabi ikkilamchi obrazlari borligi, ularning vazifasi tegishli baytlarni qisqa tahlil qilish orqali tushuntirib beriladi, toki mavzu uchun tanlangan g'azalni o'quvchilar o'z o'rida tahlil qila olsinlar.

3. G'azaldagi voqelikni majoz va haqiqat yo'li bilan tasvirlashga ko'ra uning qaysi turiga mansubligi han tushuntirilmog'i kerak. Bunda yana metodist olim V.Qodirovning yuqorida eslatilgan ilmiy asariga murojaat qilmoq ma'qul, chunki unda soda til bilan o'quvchilarga yetkazish metodikasi mufassal byon etilgan. Olim to'g'ri qayd ethanidek, ba'zi mumtoz she'rlar majoz va haqiqatga ko'ra ajratishdan xoli: yo ma'rifiy, yoki sof ijtimoiy-siyosiy xarakterda yozilgan bo'ladi. Ilgarigi yuqori sinflarda berilgan g'azallar tahlilida ehtiyot bo'lish lozim. Masalan, Lutfiy g'azallariga ma'no qatlamliligi xos. Bu holat o'sha paytda nashr qilingan darsliklarda aytilgan, lekin ular uchun yozilgan metodik qo'llanmada she'rlarining faqat zohiriy e'tibor qilingan, botiniy ma'nosiga negadir qo'l urilmagan. Agar shu mavzudagi Navoiy g'azallarining tahliliga chog'langan o'qituvchi uddalay olsa, tanlangan she'rning botinidagi mohiyatni ochib berishi maqsadga muvofiq.

III. Amaliy xatti-harakatlarni o'zlashtirish bosqichi.

1. 1. Tahlil strategiyasi. G'azalni o'rganishdagi amaliy harakat o'qituvchi yordami, kerakli o'rinlardagi tushuntirishlari bilan baytma-bayt tahlil qilishdir. Tahlilda a) baytda ma'noni uqib olish; b) aniqlangan ma'no (ya'ni baytda aytilgan fikr)ning qanday ifoda etilayotganligi (badiiy tasvir vositalari); c) fikrni berishdagi shoirning mahorati nimada nimada namoyon bo'lishi – shu uch jihatga diqqat qaratiladi. “O'quvchilar oddiygina fikr shoir tomonidan qay tarzda va qanday shoirona berilganligini anglab his etishlari va bundan zavqlanishlari darkor. Shundagina ko'zlangan maqsad amalga oshgan bo'ladi”. Buni Navoiyning oldingi dastur bo'yicha 8-sinf darsligida berilgan, endilikda biz sinfdan tashqari o'rganish uchun tavsiya qilayotganimiz “Qaro ko'zum” radifli g'azalining dastlabki baytlari misolida ko'ramiz.

2. Tahlilga kirishish. G'azal matla'si qayta o'qib eshittiriladi:

Qaro ko'zum, kel-u, mardumliq emdi fan qilg'il,

Ko'zum qarosida mardum kebi vatan qilg'il.

Tahlil algoritmini o'qituvchi oldindan o'ziga belgilab olishi darkor, ya'ni quyidagicha amalga oshiriladi:

a) o'quvchilar uchun notanish yoki ular bilganidan boshqa ma'noda kelagn so'zlar ma'nosi aniqlab olinadi: mardumluq – odamgarchilik; fan – bu o'rinda odat, rasm; mardum - ko'z gavhari. O'quvchilar “emdi” so'zi bugun faol ishlatyotganimiz “endi” ravishining mumtoz matnlardagi variant ekanini qiyinchiliksiz ilg'aydilar;

b) bayt misolida mumtoz she'riy matnning grammatik o'ziga xosligi ustida o'quvchilar bilan ishlanadi. Ikki o'rinda kelgan “ko'zum” so'zidagi *-um* hozirgi birinchi shaxs birlikdagi *-im* egalik qo'shimchasi, shuningdek, *kel-u* so'zidagi *-u* kuchaytiruv yuklamasi ekanini ham bolalar darrov sezadilar; radifdagi “qilg'il”dagi *-g'il* qo'shimchasi ikkinchi shaxs birlik, buyruq-istak maylidagi *-gin* qo'shimchasining eski shakli ekaniga diqqat qaratiladi.

c) navbatdagi ish, odatda, baytning sintaktik o'ziga xosligini ko'rib chiqishdan iborat bo'ladi. Bu baytda inversiya yo'q, barcha gap bo'laklari odatdagi tartibda joylashgan;

d) baytning badiiy o'ziga xosligini, muallifning poetik mahoratini tahlil qilish. Birinchi misra boshidagi "Qaro ko'zum" iborasida istiora san'ati bor: sifatlanmish yor (ma'shuqa)ning ma'nosi uning sifatlovchisi (qaro ko'z)ga yuklanmoqda. Birinchi misradagi "qaro kozum" birikmasi ikkinchi misrada "ko'zum qarosi" tarzida takrorlanib, tardi aks san'atini yuzaga keltirgan. Ikkinchi baytdagi "mardum kabi" birikmasida tashbih (o'xshatish) bor: *kabi, singari, yanglig'* kabi so'zlar, *-dek, -cha* kabi qo'shimchalar mazkur san'atni hosil qiladi.

Shoirning mahorati ikkinchi misrada yaqqol aks etagan. Misradan chiqariladigan ma'no shunday: *Ko'zim qarosida gavhar kabi vatan qilgin*. Ma'shuqa qanday qilib oshiqning ko'z qorasi ichidagi gavharda vatan tutadi? Bu nima degani? Ikki odam bir-biriga yaqin ro'baro' o'tirsa, har ikkisining ko'z qorasi gavharida qarshisidagi kishining yuzi aks etib turadi. Navoiy shuni nazarda tutib, "Doimo mening oldimda, yuzimga tikilgan va men ham senga termulgan holda turaylikda, sening go'zal siymoying mening ko'z gavharimda jilolanib tursin" degan ma'noni g'oyat qisqa va badiiy go'zal ifoda bilan "Ko'zum qarosida mardum kebi vatan qilg'il" tarzida yozgan.

3) O'quvchilarning mustaqil tahlilga urinishlari. Ikkinchi baytni tahlil qilishda asta-sekin og'irlik o'quvchilar ko'chiriladi.

Yuzung guliga ko'ngul ravzasin yasa gulshan,
Qading niholig'a jon gulshanin chaman qilg'il.

Notanish so'zlar ma'nosi aniqlashtiriladi, baytda bitta so'z bor: *ravza - bog'*. Baytda o'quvchilarga notanish grammatik shakl yo'q. Baytning sintaktik o'ziga xosligi, ya'ni gap qurilishidagi sharh bilan mehnat talab qilinadigan jihati o'rganiladi. Baytning birinchi misrasida inversiya bor: *Yuzung guliga ko'ngul ravzasin yasa gulshan*. Ikkita birikmali to'ldiruvchi birin-ketin keltirilgan-da, uchinchi to'ldiruvchi kesim bilan inversiya hosil qilgan: *yasa gulshan*. Tahlilda so'zlar o'rni almashib, inversiyadan chiqariladi: *gulshan(ni) yasa*. Bayt to'laligicha tashbeh asosiga qurilgan deyish mumkin: yor yuzi gulga, oshiq ko'ngli ravza (bog')ga, ma'shuqa qadi niholga, oshiq joni gulshanga o'xshatilmoqda. Shunday ma'no uqiladi: sening jamolingga boqqanimda gulday yuzing bilan ko'ngilm bog'ini

gulshanga aylantir. *Niholiday qadingga qaraganimda undan (qadingdan) jonimda gulshan yasa.* Bu badiiy ifoda yuzingga boqib ko'nglim quvnaydi, qadingga qarab jonim yayraydi degan gapning shoirona to'qimasidir. Eslatilgan darslikda yorning niholdek qadi bilan oshiqning joni orasida bog'liqlik borligiga ishora qilib, harfiy san'at borligi aytiladi: "jon" so'zidagi "jim" va "nun" o'rtasida joylashgan "alif" yorning nozik niholidek qadi.

IV. O'zlashtirilgan xatti-harakatlarni juftlikda bajarish bosqichi. Bunda o'quvchilar yonidagi sinfdoshi bilan birga juftlik hosil qilgan holda uchunchi va to'rtinchi baytni bir-birlari bilan maslahatlashib, fikr almashib, bahslashib tahlil qiladilar.

Takovaringg'a bag'ir qonidin hino bog'la,
Itingg'a g'amzada jon rishtasin rasan qilg'il.

Bu jarayonda ular izoh talab so'zlarning ma'nosini aniqlaydilar: takovar - yo'rg'a ot, g'amzada - g'amdan zada bo'lgan, rishta - ip, rasan - arqon. Baytning sintaktik tuzilishida odatdagidan tashqari tartibga yo'l qo'yilmagan, ya'ni izofaga uchrash kuzatilmaydi. Shuningdek, grammatik shakl - qo'shimchalarda tushunarsiz, notanish holat yo'q. Baytdan chiqarilishi kerak bo'lgan ma'noni ham o'quvchilar o'zaro fikr almashib aniqlaydilar. Oshiq mahbubaga qarata: "Mingan otingining tuyoqlariga ishq tufayli ezilgan bag'rim qonidan hino qo'ygin, shu oting oldida chopib borayotgan itingning bo'yniga g'amdan zada bo'lgan jonim ipini arqon qilib olgin" deydi. Shoir baytni tanosub she'riy san'ati asosida tuzgan deyish mumkin. Hino bilan qon rangga ko'ra o'xshash, shuningdek, bag'ir qoni, hino, g'amzada, jon rishtasi o'zaro ma'noviy jihatdan, shuningdek, matniy (kontekstual) ma'nodoshlik yuzaga kelgan. Shoir oddiy ifoda bilan aytganda "Sening hajringda bag'rim qon bo'lgan, ishqingda jonim g'amdan zada bo'lib ketgan" ma'nosini shu kabi shoirona dil izhori bilan bayon etgan.

Firoq tog'ida topilsa, tufroqim, ey charx,
Xamir etib yana ul tog'da ko'hkan qilg'il.

Ushbu to'rtinchi baytda izoh talab qiladigan so'z bitta - *ko'hkan* bo'lib, u "tosh yo'nuvchi" ma'nosini bildiradi. Ishora bilan Farhodga ishora qiladi, demak,

baytda talmeh she'riy san'ati qo'llangan. Baytning sintaktik tuzilishi, grammatik shakllar qo'llanishida o'quvchilarga murakkablik qiladigan, qiyinchilik tug'diradigan holatlar yo'q. O'quvchilar shuning uchun o'zaro fikr almashib undan ma'no uqa biladilar: “Agar men ishq yo'lida firoq (ayriliq) tufayli zahmat-u uqubatlardan qazo yopsam va jasadim shu joyda mangu qo'nim topsa, ey charx, tuproqqa aylangan jismim zarralaridan xamir (loy) qilib, meni qayta ko'hkan, ya'ni oldingidek, ayriliq tog'ini teshuvchi Farhoddek oshiq qilgin”. Ko'rinadiki, lirik qahramon – oshiq o'zining qismatidan rozi, har qancha mashaqqat bo'lsa, ochiq yuz bilan uni qarshi oladi, hatto qayta tirilish nasib etsa, yana shu taqdirni tanlashini izhor etadi.

Bayt ustida shu taxlit ishlansa, o'quvchilarda mavjud tahlil ko'nikmalari mustahkamlanadi.

V. O'zlashtirilgan xatti-harakatlarni (ya'ni baytlar tahlilini) yakka bajarish bosqichi.

Bu bosqichda endi o'quvchilar juftlikdagi faoliyatdan yakka tartibda ishlashga o'tadilar. Har bir o'quvchi beshinchi va oltinchi baytlar misolida yuqoridagi tahlil tartibini bir o'zi amalga oshirib ko'radi. Oldingi baytlarda lirik qahramon – oshiq mumtoz badiiy tafakkur qoliplariga muvofiq tarzda ishqda sobitligi, hijronga mardona, yor ozorlarini sadoqat bilan qabul qilishi tasvirlangan bo'lsa, navbatdagi baytda uning qalbidagi umid uchqunlarini ko'rish mumkin:

Yuzung visolig'a yetsun desang ko'ngullarni,

Sochingni boshtin-ayoq chin ila shikan qilg'il.

Baytda “chin ila shikan”dan boshqa tushunarsiz so'z yo'q. Darsliklarda “chin” – jingalak, “shikan” – halqa ma'nosida kelishi aytilgan. Shuningdek, gap bo'laklarining o'zgargan tartibi, grammatik shakllarning notanish eskirgan muqoli kuzatilmaydi, shu bois o'quvchilar berilgan lug'atlardan foyalanib, baytdan ma'no chiqara oladilar. Oshiq yorga murojaat qilib: Oshiq ko'ngillarni yuzung visoliga yetsin desang, sochingni boshqan oxirigacha (oyoqqacha) jingalik shaklida halqa-halqa qilib o'rib olgin. Baytdan ma'no chiqargan o'quvchilar yorning nima sababdan sochini shu taxlit qilish kerakligini izohlab berolmasligi mumkin. Bunda o'qituvchi

yordamga kelishi kerak. Gap shundaki, aksar shoirlarda, shu jumladan, Navoiyda ham parishon sochlar yor jamoliga parda bo‘lib, uning yuzini oshiq(lar)dan to‘sib turishi tasvirlanadi. Shu yoyilgan sochlar dastidan oshiq ko‘ngillar visoldan mahrum bo‘lgani bois oshiq ularni “chin ila shikan” qilishni so‘ramoqda.

O‘quvchilar yakka tartibdagi ishi keying bayt ustida ham davom etadi:

Xazon sipohig‘a, ey bog‘bon, emas mone’,

Bu bog‘ tomida gar ignadin tikan qilg‘il.

“Xazon sipohi” – bu kuz, lekin bu yerda umrning so‘nggi pallasi – keksalikka ishora bor. Bog‘bon esa o‘z hayot bog‘iga sohib har bir insonning o‘zi. Shu yo‘naltiruvchi izoh o‘quvchilar uchun o‘ziga xos kalit vazifasini o‘taydi. Ularning har biri o‘ziga kengashib, ma’no chiqaradi: “Ey inson, umr poyoniga yetib keksalik senga kelgach, har qancha hayotingni har tomondan tikan bilan o‘rab ihota qilsng ham, foydasi yo‘q – qarilik baribir keladi (yoki umr poyoniga qarshilik qilolmaysan)”. Xulosa shuki, bu o‘tkinchi dunyoda har kishi (jumladan, ma’shuqa ham) hayotni, umridagi boshqa insonlarni (shu jumladan, oshiqni ham) qasriga yetib yashashi kerak

Bu bosqichda har bir o‘quvchining o‘z tahlil muqobili bo‘lishi mumkin va bu tabiiydir. Har qancha o‘zgachalik bo‘lsa ham, o‘quvchi shaxsiy pozotsiyasini mantiqiy asoslashi muhimdir.

VI. Faoliyatni mustaqil yakunlash bosqichi.

Yuqoridagi bosqichlar va ulardagi baytlar tahlili o‘quvchilar ko‘nikma hamda malakalarni tadrijiy rivojlantiradi, ularni mustaqil amaliy faoliyatga tayyorlaydi.

Yuzida terni ko‘rub, o‘lsam, ey rafiq, meni

Gulob ila yuv-u, gul bargidin kafan qilg‘il.

Navoiy, anjumane shavqi jon aro tuzsang,

Aning boshhoqliq o‘qin sham‘i anjuman qilg‘il.

Yettinchi baytda “rafiq”, “gulob”, sakkizinchi baytda “anjuman”, “shavq”, “boshhoqliq” so‘zlarining ma’nosini berilgan lug‘atdan aniqlab, har bir o‘quvchi o‘z iqtidori, ko‘nikma, malakasidan kelib chiqib tahlil qiladi. Ushbu ikki bayt

o'quvchilar tomonidan mustaqil tahlil qilingach, g'azalning yakuniy mazmuni umumlashtiriladi, xulosalar chiqariladi.

Agar o'qituvchi yuqori sinfda aruz vazni bilan tanishtirgan bo'lsa, g'azal qaysi o'lchovda yozilganini aniqlash topshirig'ini bajarishga undashi mumkin. "Qaro ko'zum..." g'azalining vaznini aniqlash o'quvchilarga oson bo'lmaydi. Agar bolalar bu vazifani bajarishga qiynalishsa, muallimi yordamga kelishi kerak. G'azal bir muncha murakkab vaznda yozilgani bois faqat qaysi o'lchovda yozilganligini qayd qilish bilan cheklansa bo'ladi.

Barcha jarayonlar tugagach, o'quvchilaridan g'azaldan olgan taassurotlari borasida kichik suhbat o'tkazish o'rinli bo'ladi. Shundan so'ng o'qituvchining g'azalni tahlil qilishi asnosida o'quvchilarning erishgan yutuqlarni va yo'l qo'ygan kamchiliklarni tahlil qilib berish maqsadga muvofiq. Mavzuni mustahkamlash uchun "QR kodli topshiriq" o'tkazilsa maqsadga muvofiq bo'ladi (1-ilova).

Birinchi bobdagi nazariy ma'lumotlar, ilmiy adabiyotlar tahlili, shuningdek, ikkinchi bobdagi amaliy-metodik yondashuvlar hamda tavsiyalarni olib borgan tadqiqotimizning mazmun-mohiyatini tashkil etadi. Ularni umumlashtirgan holda, ishimizning yaxlit mazmuniy manzarasini "Alisher Navoiy asarlarini pedagogik texnologiyalar asosida o'rganish" nomli modelda ifodalashga harakat qildik. Model besh blokdan tashkil topgan. Maqsadli blokda dissertatsiya ishining maqsad hamda vazifalari ko'rsatildi. To'laqonli ifodasini jadvalga sig'dirish muammo bo'lgani sabab vazifalarning qisqacha ma'nosini kiritshimizga to'g'ri keldi.

Texnologik blokda ikkinchi bob fasllarining har birida alohida vashf qilingan uchta: hamkorlikda o'qitish texnologiyasi, muammoli ta'lim texnologiyasi, rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasidan istifoda etilgani qayd etildi.

Mazmunli blok o'quvchilarning tahlil kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik jarayon mazmunini aks ettirgan uchta qismdan iborat bo'lib, ularda adabiyot muallimining Navoiy asarlarini o'rganishda o'quvchilarga singdiriladigan bilim va amaliy ko'nikmalar ketma-ketlikda berildi.

Funksional-jarayonli blokda esa Alisher Navoiy ijodini pedagogik texnologiyalar asosida o'rganishdagi samaradorlik strategiyalari belgilangan. Unda

to'rt banddan iborat yondashuvlar keltirildi. Erishilgan natijalardan so'ng o'quvchi va o'qituvchilar bilan Alisher Navoiy ijodi yuzasidan suhbat o'tkazildi (2-3-illovalar). Shoir ijodini yanada mustahkamroq o'rganish maqsadida o'qituvchilar uchun "Farhod va Shirin" dostotnini o'rganish yuzasidan 1 soatlik dars ishlanmasi va adabiy-badiiy kecha tashkillash yuzasidan tadbir ssenariysini taklif etdik. (5-6-illovalar).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Давыдов В.В. Элькинин Д.Б. Избранные психологические труды. Москва: Педагогика -1989. –(560)
2. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. — Исследования мышления в советской психологии. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1966.
3. Кан-Калик В.А., Хазан В.И. Психолого-педагогические основы преподавания литературы в школе. – Москва: Просвещение, 1988. –172 с.
4. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Innovasion ta'lim texnologiyalari – T: 2015. 147-b.
5. Qodipov B. Adabiyotdan metodik qo'llanmalar: yutuq va kamchiliklar tahlili. Tupkiy dunyo iftixori: Ch. Aytmatov 80 yilligiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konfepensiya materiallari. – Andijon: 2008. – 98 (374)
6. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Innovasion ta'lim texnologiyalari. 145-b
7. Sultonmurod Olim, Ahmedov S., Qo'chqorov R. Adabiyot, 8-sinf darsligi. T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014. 106-b.

PEDAGOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIMNING INNAVATSION SHAKLLARI VA USULLARINI JORIY ETISHNING PEDAGOGIK SHART SHAROITLARI

Sobirov Avazbek Abidjonovich
Andijon davlat pedagogika instituti
Fizika va texnologik ta'lim kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: ushbu maqolada pedagogik oliy ta'lim muassasalarida STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ta'limini samarali joriy etishning shakllari va usullari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan yoritilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarni real hayotdagi muammolarni hal etishga tayyorlash, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash, texnologik va ilmiy savodxonlik